

AKADEMIK LITSEYLARDA MATEMATIKA FANINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Sodiqova Gulzoda Maxamadaliyevna

Andijon davlat texnika instituti qoshidagi akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150196>

Annotatsiya: Ushbu maqolada akademik litseylarda matematika fanini interfaol metodlar orqali o'qitishning pedagogik samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda "Muammoli vaziyatlar", "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yinlar", "Debat" kabi interfaol metodlarning o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, analitik qobiliyati va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri ko'rsatildi. Shu bilan birga, interfaol metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish, muammolarni mustaqil yechish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari interfaol metodlarning matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, akademik litsey, interfaol metodlar, mantiqiy tafakkur, analitik qobiliyat, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируется педагогическая эффективность использования интерактивных методов при преподавании математики в академических лицеях. Рассматриваются возможности применения таких методов, как «Проблемные ситуации», «Мозговой штурм», «Кластер», «Ролевые игры», «Дебаты», и их влияние на развитие логического мышления, аналитических способностей и навыков самостоятельного решения задач у учащихся. Также показано, что интерактивные методы способствуют повышению интереса к учебе, развитию умений работать в команде и самостоятельного решения учебных проблем. Результаты исследования подтверждают положительное влияние интерактивных методов на усвоение математических знаний и эффективность учебного процесса.

Ключевые слова: математическое образование, академический лицей, интерактивные методы, логическое мышление, аналитические способности, эффективность обучения.

Abstract: This article examines the pedagogical effectiveness of using interactive teaching methods in mathematics classes at academic lyceums. The study focuses on the application of interactive methods such as problem-based learning, brainstorming, clustering, role-playing, and debates, highlighting their role in developing students' logical thinking, analytical skills, and independent problem-solving abilities. It is also demonstrated that interactive methods enhance students' engagement, teamwork skills, and independent learning. The results of the study confirm the positive impact of interactive teaching methods on mastering mathematical knowledge and improving the overall effectiveness of the educational process.

Keywords: mathematics education, academic lyceum, interactive methods, logical thinking, analytical skills, teaching effectiveness.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimi sharoitida matematika fani o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, analitik qobiliyati va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, akademik litseylarda matematika o'qitilishi o'quvchilarning ilmiy va kasbiy salohiyatini rivojlantirish, ularning o'ylash va yechim qabul qilish qobiliyatini

mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, ta'lim jarayonining samaradorligi o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va ijodiy yondashuvi bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida ta'limni modernizatsiya qilish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalari davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanadi. Ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim mazmunini yangilash, o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, interfaol o'qitish metodlaridan samarali foydalanishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, matematika fani o'qitish jarayonida an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, interfaol metodlarga asoslangan ta'limni tashkil etish dolzarb ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi[1].

An'anaviy matematik darslar ko'pincha tayyor bilimlarni yetkazishga yo'naltirilgan bo'lib, bu holat o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlash darajasini cheklashi mumkin. Interfaol metodlar esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi, ularni muammolarni mustaqil tahlil qilish, yechim topish va muloqot orqali fikr almashish jarayoniga jalb qiladi. Natijada, o'quvchilarda nafaqat matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish, balki mantiqiy tafakkur va analitik qobiliyatlar ham sezilarli darajada rivojlanadi[2].

Xususan, "Muammoli vaziyatlar", "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yinlar" va "Debat" kabi interfaol metodlar matematika darslarida qo'llanilib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, matematik model yaratish, tahlil va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, interfaol metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi, hamkorlikda ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu nuqtai nazardan, akademik litseylarda matematika fanini interfaol metodlar asosida o'qitishning pedagogik samaradorligini ilmiy asosda o'rganish, ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy muammo sifatida e'tirof etiladi. Mazkur maqolada matematik darslarni interfaol metodlar asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritib beriladi[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI. Matematika fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish masalasi zamonaviy pedagogika va metodika tadqiqotlarida alohida e'tibor qaratilgan mavzulardan biridir. O'quvchilarning analitik tafakkuri, mantiqiy fikrlash va mustaqil yechim qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish ta'limning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, ayniqsa akademik litseylarda bu talablar yuqori darajada hisobga olinadi.

Xorijiy olimlarning tadqiqotlari interfaol o'qitish metodlarining samaradorligini isbotlaydi. Masalan, J. Dewey ta'lim jarayonida faoliyat va tajribaning asosiy rol o'ynashini ta'kidlagan bo'lsa, L. S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatini ko'rsatadi. J. Bruner esa o'quvchilarning mustaqil kashfiyot va tadqiqiy faoliyat orqali bilim olishini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu nazariy qarashlar interfaol metodlarning mohiyatini, ularni matematik darslarda qo'llashning pedagogik asoslarini yoritadi[4,5].

Rossiyalik olimlar va metodistlarning ishlarida ham interfaol metodlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi keng yoritilgan. R. Slavin, D. Johnson, R. Johnson, K. Gagné va boshqalar kooperativ ta'lim, muammoli vaziyatlar va faol o'qitish metodlarini tadqiq etib, ular o'quvchilarning mantiqiy va analitik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini isbotlaganlar. Shu bilan birga, V.G. Belinskiy va N.I. Kudryashov matematika va tabiiy fanlarni

o'qitishda interfaol metodlarning amaliy jihatlarini o'rganib, darsni o'quvchi faoliyatiga yo'naltirishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan[6].

O'zbekiston pedagog olimlari ham matematika ta'limida interfaol yondashuvlarni tadqiq qilgan. N.S. Sayidahmedov va B. Ziyomhammadov o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va mustaqil yechim qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlarning samaradorligini ko'rsatgan. Shuningdek, R. Jo'rayev, Sh. Qodirov va O. Musurmonova interfaol metodlarni matematik darslar jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, hamkorlikda ishlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish usullarini tavsiflaganlar. Ularning tadqiqotlari interfaol metodlarni matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish va dars samaradorligini oshirish vositasi sifatida baholaydi[7].

Shuni ta'kidlash lozimki, mavjud ilmiy adabiyotlar interfaol metodlarning umumiy pedagogik samaradorligini yoritadi, ammo akademik litseylarda matematika faniga moslashtirilgan tizimli tadqiqotlar yetarli emas. Ayniqsa, interfaol metodlarning o'quvchilarning analitik fikrlash, mustaqil yechim qabul qilish va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalariga ta'sirini tajriba-sinov ishlari bilan aniqlash zarurati mavjud.

Demak, mavjud adabiyotlar interfaol metodlarning nazariy asoslarini belgilab bersa-da, ularni akademik litseylarda matematika fanini o'qitish jarayonida amaliy jihatdan samarali qo'llash va metodik tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Shu bo'shliqni to'ldirish mazkur maqolaning asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilangan.

ASOSIY QISM.

1. Akademik litseylarda matematika fanini o'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati

Matematika fani o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, analitik qobiliyati va muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Akademik litseylarda esa ushbu talablar yanada yuqori, chunki bu ta'lim bosqichi o'quvchilarning ilmiy salohiyatini shakllantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, interfaol metodlar matematika darslarining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

Interfaol metodlar o'quvchilarni ta'lim jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bu metodlar asosida o'quvchilar matematik masalalarni mustaqil yechish, tahlil qilish, matematik model yaratish va o'z fikrini asoslab bayon qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

2. Matematika darslarida interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi

Adabiyotga o'xshash tarzda matematika fanida ham interfaol metodlar dars maqsadi va mavzuga mos tanlanadi:

Muammoli vaziyatlar metodi – o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va amaliy yechimlar topishga jalb qiladi.

Aqliy hujum (brainstorming) – yangi mavzuga kirish va mavjud bilimlarni faollashtirishda ishlatiladi.

Klaster metodi – matematik tushunchalarni tizimlashtirish va ularni bog'lash imkonini beradi.

Rolli o'yinlar va debatlar – matematik muammolarni turli yondashuvlar orqali yechish, guruhda hamkorlik va argumentatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur metodlar o'quvchilarda nafaqat matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish, balki ijodiy yondashuv va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi metodik tayyorgarligi interfaol metodlarning samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi[8].

3. Tajriba-sinov ishlari va natijalari

Akademik litseylarda interfaol metodlarning samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Tajriba guruhi interfaol metodlar asosida, nazorat guruhi esa an'anaviy metodlar bilan o'qitildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki:

Tajriba guruhi o'quvchilari matematik masalalarni yechish tezligi va aniqligida sezilarli darajada yuqori natijaga erishdi.

O'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan yaxshilandi.

Interfaol metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirib, ularni guruhda hamkorlikda ishlashga jalb qildi.

Shuningdek, interfaol metodlar yordamida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar matematik tushunchalarni tizimli va izchil o'zlashtirishi, murakkab masalalarni turli yondashuvlar orqali yechishga o'rganishi kuzatildi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, akademik litseylarda matematika fanini interfaol metodlar asosida o'qitish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Interfaol metodlar o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi, analitik qobiliyatlarini mustahkamlaydi va muammoli vaziyatlarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning matematik bilimlarini chuqurroq egallashini, darsga qiziqish va faollikni oshirishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, interfaol metodlardan foydalanish o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik va darsni puxta rejalashtirishni talab qiladi.

Demak, akademik litseylarda matematika fanini interfaol metodlar asosida o'qitish nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijodiy rivojlanishiga, hamkorlik va muloqot madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik mexanizm sifatida qaralishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vygotskiy, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
2. Bruner, J. The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
3. Dewey, J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
4. Slavin, R.E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Boston: Allyn & Bacon, 2014.
5. Johnson, D., Johnson, R. Joining Together: Group Theory and Group Skills. Boston: Allyn & Bacon, 2017.
6. Gagné, R.M. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1985.
7. Belinskiy, V.G. O pedagogicheskoy i literaturnoy deyatelnosti. Moskva: Nauka, 1984.

8. Kudryashov, N.I. Metodika prepodavaniya matematiki v shkole. Moskva: Prosveshchenie, 1982.
9. Sayidahmedov, N.S. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. Toshkent: Fan, 2015.
10. Ziyomuhammadov, B. Matematika darslarida innovatsion metodlar. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
11. Jo'rayev, R. O'quvchilarning analitik va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Talim, 2020.
12. Qodirov, Sh. Pedagogik innovatsiyalar va interfaol yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim, 2019.
13. Musurmonova, O. Matematika ta'limida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Toshkent: O'qituvchi, 2017.
14. Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. Cooperation in the Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company, 1994.
15. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain. New York: McKay, 1956.